

ОДАМ САВДОСИГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ ТАЖРИБАЛАР

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Магистратураси “Ташкилий-тактик бошқарув” йўналиши тингловчиси, майор Хакимов Дилшод Комилович. Тел: +99893-186-35-55.

Аннотация. Бугунги мураккаб ва таҳликали даврда замон шиддат билан ўзгариб бораётган бир пайтда одам савдоси жинояти глобал аҳамият касб этиб, нафақат трансмиллий жиноят сифатида муаммо туғдирмоқда, балки бошқа турдаги жиноятларнинг ҳам келиб чиқишига замин яратмоқда. ОИТС, сифилис ва бошқа касалликларнинг кўпайиши, фоҳишабозлик, қуллик ва мажбурий меҳнат, ҳатто қотиллик каби жинойи қилмишлар билан боғлиқ муаммоларнинг вужудга келиши одам савдосининг салбий оқибатларига мисол бўла олади.

Таянч сўзлар: трансмиллий жиноят, одам савдоси, жаҳон ҳамжамияти, ноқонуний миграция, трансплантация.

Аннотация. В то время, когда времена быстро меняются в сегодняшние сложные и опасные времена, преступление торговли людьми имеет глобальное значение, вызывая проблемы не только как транснациональное преступление, но и прокладывая путь для возникновения других видов преступлений. Распространение СПИДа, сифилиса и других заболеваний, проституция, рабство и принудительный труд и даже возникновение проблем, связанных с преступными деяниями, такими как убийства, являются примерами негативных последствий торговли людьми.

Ключевые слова: транснациональная преступность, торговля людьми, мировое сообщество, нелегальная миграция, трансплантация.

Annotation. At a time when the times are rapidly changing in today's complex and dangerous times, the crime of trafficking in Persons is of global importance, causing problems not only as a transnational crime, but also paves the way for the emergence of other types of crimes. The increase in AIDS, syphilis and other diseases, prostitution,

slavery and forced labor, and even the emergence of problems associated with criminal acts such as murder, are examples of the negative consequences of human trafficking.

Keywords: transnational crime, trafficking in Persons, world community, illegal migration, transplantiya.

Маълумки, ҳозирги куннинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлган ва на сарҳад, на миллат, на ҳудуд, на элат, на минтақа, на халқ танламасдан “барқ” уриб ривожланиб бораётган, кўплаб мутахассисларни жиддий ташвишга солиб қўйган ва жаҳон ҳамжамияти ривожига жуда катта салбий таъсир кўрсатаётган глобал муаммолардан ва энг салбий иллатлардан бири бу – “одам савдоси”, яъни айрим қўштирноқ ичидаги ишбилармон кимсалар томонидан турли хил воситалар орқали инсонларнинг қул қилиб сотилишидир. Бутун дунё бўйича глобаллашув жараёнида барча меҳнаткашлар эркин ва адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ҳамда ихтиёрий танланган муносиб иш фаолияти билан шуғилланиши учун етарлича имкониятлар яратиб берилишини талаб қилишмоқда. Халқаро Меҳнат Ташкилоти (ХМТ) томонидан берилган маълумотларга кўра, бугунги кунда дунёда 40,3 миллион киши замонавий қуллик, шу жумладан 24,9 миллион киши мажбурий меҳнат ва 15,4 миллион киши мажбурий никоҳ ҳолатида қолмоқда. Замонавий қуллик жабрдийдаларининг ҳар тўрттадан бирини болалар ташкил қилади³³. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган 2030 йилгача бўлган даврда БМТ Глобал кун тартиби Барқарор ривожланиш мақсадларининг 8.7-бандида аъзо давлатларни мажбурий меҳнат, замонавий қуллик ва одам савдосини тугатиш, болалар меҳнатининг энг ёмон шакллари тақиқлаш ҳамда бекор қилиш бўйича тезкор ва самарали чораларни кўриш бўйича вазифалар белгиланган³⁴.

Бугунги кунда жаҳон ҳамжамиятида одам савдоси ва мажбурий меҳнатнинг замонавий шакллари ташкил килувчи амалиётлардан мутлақо воз кечиш, бундай

³³ Fundamental Principles and Rights at Work Branch (fundamentals) // <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-work/s/departments-and-offices/gcvtmange/fprw/lang-en/index.htm>.

³⁴ Employment. Decent work for all and social protection // <https://sdgs.un.org/goals/goal>.

ҳолатларнинг ҳуқуқий табиати, халқаро меҳнат стандартлари тизимида мажбурий меҳнатни тугатиш тамойилларининг ўрни ва аҳамияти, инсонларнинг мажбурий меҳнатидан фойдаланганлик учун жавобгарлик чораларини кучайтириш, Халқаро Меҳнат Ташкилотининг мажбурий меҳнатнинг ҳар қандай кўринишларига барҳам беришга оид фундаментал конвенцияларига қатъий риоя қилиниши, одам савдосига қарши курашиш ва мажбурий меҳнатни тугатишга оид халқаро стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш, мажбурий меҳнатни тугатиш, одам савдоси, айниқса аёллар ва болалар савдоси, фоҳишаликнинг олдини олиш бўйича институционал механизмларни такомиллаштиришга оид чора-тадбирларни амалга оширишга муҳим аҳамият қаратилмоқда.

Илмий изланишлар давомида тўпланган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, одам савдоси билан шуғулланувчи жиноий гуруҳлар одамларни нафақат мажбурий меҳнат билан қулликка жалб қилиш ёки жинсий эксплуатация мақсадларида фойдаланишлари, балки уларнинг ички органларини трансплантация қилиш, наркотик моддаларни тарқатиш, бошқа турдаги жиноий мақсадларда ҳам фойдаланишаётганлиги мазкур муаммонинг нақадар долзарб аҳамият касб этаётганлигидан далолатдир. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, одам савдоси билан боғлиқ бўлган жиноий ҳаракатларнинг энг асосий хусусиятларидан бири – унинг уюшган жиноятлигидадир. Амалий фаолиятда учраётган ушбу турдаги содир этилган жиноий ҳаракатларни одатда уюшган жиноий гуруҳ аъзолари бир неча босқичларда амалга оширадилар. Булар қуйидагиларда намоён бўлади:

Биринчи босқич – жабрланувчиларни ёллаш, ҳужжатларни расмийлаштириш;

Иккинчи босқич – чегарадан (қонуний ёки ноқонуний) ўтказиш;

Учинчи босқич – чет мамлакатда жабрланувчиларни кутиб олиниши, ҳужжатларини олиб қўйилиши, сотилиши;

Туртинчи босқич – сотиб олиниши ва эксплуатация қилиниши.

Юқорида кўрсатилган вазифаларни бажарган, яъни, одамларни сотиш билан шуғилланган шахс ҳам ва ўз навбатида сотиб олиш билан шуғилланганлар ҳам

жиноятга бирдек дахлдор бўлиб, ушбу жиной ҳаракатнинг иштирокчисига айланади.

Таъкидлаш жоизки, одам савдоси халқаро хусусиятга эга жинойт бўлиб, унга қарши курашиш зарурати халқаро ҳамкорликни таълаб қилади. XX асрнинг биринчи ярмида ушбу масала бўйича бир қатор битимлар тузилган. Кейинчалик, улар “Одамлар савдоси ва фоҳишабозликдан ўзгаларнинг фойдаланишига қарши кураш тўғрисида”ги Конвенция (Нью-Йорк 1949 й. 2-декабр) билан алмаштирилди. Конвенция БМТ Бош Асамблеясининг 317/IV-сон резолюцияси билан мақулланган. Ўзбекистон Республикаси ушбу Конвенцияга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2003-йил 12-декабрдаги 576–II-сон қарори билан қўшилган. Конвенциянинг 1 ва 2-моддасида унинг иштирокчилари зиммасига айбдор шахсларни жазога тортиш мажбурияти юклатиладиган ҳаракатлар санаб ўтилган”³⁵.

Ноқонуний миграция, одам савдоси ва мажбурий меҳнатнинг ҳар қандай кўринишини бартараф этишга қаратилган хорижий мамлакатлар тажрибалари ва халқаро ташкилотлар фаолияти ҳақида тўхталганда БМТ томонидан қабул қилинган қуйидаги ҳужжатларни алоҳида келтириб ўтиш лозим бўлади:

– 1948 йилдаги Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси – тенглик, эркинлик, шахсий дахлсизлик, шунингдек, барча одамларнинг қуллик ва қулликдан мустақиллигини тан олади;

– Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт (1966) – қулликка ўхшаш қуллик ва урф-одатларни тақиқлайди;

– БМТнинг одам савдосига ва бошқа одамларнинг фоҳишалигига қарши конвенцияси (1949);

– Қуллик тўғрисидаги конвенция (1926) ва қулликни бекор қилиш тўғрисидаги қулар савдоси ва қулликка ўхшаш институтлар ва амалиёт (1956), унгақўшимча;

³⁵ Р.А.Муҳитдинов ва муаллифлар жамоаси, “Ўзбекистон юридик энциклопедияси”. – Т.: Адолат, 2010й. 341 бет.

– БМТнинг Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияси (1989 й.), Болаларни сотиш, болалар фоҳишабозлиги ва болалар порнографияси, Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияга Факультатив протокол (2000 й.).

– 2003 йил 1 июлда кучга кирган барча меҳнат муҳожирлари ва уларнинг оила аъзоларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги БМТнинг халқаро конвенцияси³⁶.

Ушбу халқаро норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилиниши дунё миқёсида одам савдосига қарши курашиш ва унинг олдини олишга қаратилган энг муҳим чора-тадбирлар сирасига киради.

Шунингдек, Европа Кенгаши ҳам одам савдоси билан боғлиқ бўлган муаммоларни ўзининг бир қатор дастурлари орқали тўғридан-тўғри ёки билвосита ҳал қилиб келмоқда. 1997 йилдан бери гендер тенглиги бўйича мувофиқлаштирувчи қўмита (СДЕГ) вакили бошчилигидаги кўп тармоқли мутахассислар гуруҳи фаолият олиб бораётганлиги ва ушбу гуруҳ “жинсий эксплуатация мақсадида” одам савдосига, фоҳишабозликка, аёллар ҳуқуқларининг бузилиши ва поймол этилишига қарши курашиш бўйича қатор ташаббусларни қўллаб қувватлаётганлиги фикримизнинг тасдиғидир.

Ўзбекистон Республикасида ҳам ушбу муаммога жиддий аҳамият қаратилган бўлиб, одам савдосига қарши курашиш, қулликка барҳам бериш, аёллар ва болалар савдоси ҳамда фоҳишабозликнинг олдини олиш, мажбурий меҳматни тугатиш давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди, десак асло муболаға бўлмайди. Бу борадаги халқаро ҳуқуқий ҳужжатларни ва стандартларни миллий қонунчилигимизга имплементация қилиш, одам савдосига қарши курашиш самарадорлигини ошириш, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини кафолатли ҳимоялаш ҳамда халқаро майдонда давлатимиз имиджини ошириш масаласига устувор вазифа сифатида қаралмоқда. Хусусан, 2003 йил 12 декабрда Ўзбекистон Республикаси одам савдоси билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш бўйича халқаро алоқаларни янада кучайтириш мақсадида

³⁶Торговля людьми /Конвенции и соглашения // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_humantrafficking.shtml.

БМТнинг “Одам савдосига ва учинчи шахслар томонидан фоҳишаликдан фойдаланилишига қарши кураш тўғрисида”ги Конвенциясига³⁷ қўшилди. Шунингдек, 2001 йил 28 июнда эса БМТнинг “Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши кураш тўғрисида”ги Конвенциясини (Нью-Йорк, 2000 йил 15 ноябр) тўлдирувчи “Одам савдоси, айниқса аёллар ва болалар савдосининг олдини олиш ҳамда унга чек қўйиш ва унинг учун жазолаш ҳақида”ги Баённомаси³⁸ ратификация қилиниб, давлат ўз зиммасига ушбу глобал муаммодан аҳолини огоҳ қилиш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти самарадорлигини ошириш ва одам савдосининг қурбонларини ҳар томонлама ҳимоя қилишга қаратилган лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш ва ўтказиш орқали одам савдосининг олдини олиш ҳамда унга барҳам бериш каби бир қанча мажбуриятларни олди.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси 2008 йил 11 декабрдаги ЎРҚ-188-сонли Қонуни билан БМТ Бош Ассамблеясининг 2000 йил 20 майдаги “Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияга доир, болалар савдоси, болалар фоҳишабозлиги ва болалар порнографиясига таалуқли Факультатив протокол”га қўшилган. Ўзбекистон Республикаси томонидан “мустақиллик йилларида хорижий давлатлар билан уюшган жиноятчилик (шу жумладан, одам савдоси)нинг хавfli кўринишларига қарши кураш ҳақида 29 та шартнома ва келишувлар имзоланган”³⁹.

Халқаро миқёсда амалга оширилган ишлар ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ратификация қилинганлигидан ташқари, Ўзбекистон Республикаси томонидан одам савдосига қарши кураш бўйича миллий қонунчилигимиз тизими ҳам янгича талқинда такомиллаштирилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 17 апрелда “Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида”ги ЎРҚ-154-сон қонуни қабул қилинган эди. Мазкур қонун Ўзбекистон

³⁷Рустамбоев М.Х. Одам савдоси. – Т., 2017. – Б. 34.

³⁸ Ўзбекистон Республикасининг 2008-йил 8-июлдаги “БМТнинг трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши Конвенциясини тўлдирувчи Одам савдоси, айниқса аёллар ва болалар савдосининг олдини олиш, бартараф қилиш ва бунинг учун жавобгарлик тўғрисидаги Баённомани (Нью-Йорк, 2000-йил 15-ноябрь) ратификация қилиш тўғрисида”ги № 160 сонли Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталари Ахборотномаси, 2008-йил № 7, Б-351.

³⁹ Одам савдосига қарши курашиш бўйича халқаро шартномалар ва Ўзбекистон миллий қонунчилиги Тошкент “Ўзбекистон” 2013 Б-16.

Республикасининг 2020 йил 17 августдаги “Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-633-сонли Қонуни билан янги тахрирда қабул қилинди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 8 июлдаги **“Одам савдосига қарши курашиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”**ги

ПҚ-911-сонли Қарори⁴⁰ қабул қилиниб, унга кўра 2008-2010 йилларда одам савдосига қарши курашнинг самарадорлигини ошириш бўйича ишларнинг Миллий режаси, Одам савдосига қарши кураш бўйича идоралараро Республика комиссияси таркиби тасдиқланди. Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг 2019 йил 30 июлдаги **“Одам савдосига ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”**ги ПФ-5775-сонли Фармонига асосан “Одам савдосига қарши курашиш бўйича республика идоралараро комиссияси” бундан буён “Одам савдосига ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш миллий комиссияси”⁴¹ этиб қайта ташкил қилинди ва мазкур Миллий комиссия таркибида комиссия раисининг ўринбосари ҳисобланадиган Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазири раҳбарлик қиладиган “Одам савдосига қарши курашиш масалалари бўйича кичик комиссия” ҳамда комиссия раисининг ўринбосари ҳисобланадиган Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазири раҳбарлик қиладиган “Мажбурий меҳнатга қарши курашиш масалалари бўйича кичик комиссия”лардан иборат эканлиги белгилаб берилди.

Хулоса қилиб айтганда, одам савдосига қарши курашиш бўйича халқаро ва миллий тажрибалар, Республикамизда одам савдосига қарши курашиш борасида олиб борилаётган чора-тадбирлар бугунги кунда ўз самарасини бераётганлигини халқаро экспертлар ҳам эътироф этиб ўтаётганлигининг гувоҳи бўлмоқдамиз. АҚШнинг одам савдоси тўғрисидаги ҳисоботида Ўзбекистон Республикасининг

⁴⁰ “Ўзбекистон Республикаси Қонунлари тўплами”, 2008, 28-сон, 268-бет.

⁴¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 июлдаги “Одам савдосига ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5775-сонли Фармони. <https://lex.uz/> сайтидан олинди.

Ўрни яхшиланганлиги фикримизнинг ёрқин далилидир. АҚШ Давлат департаменти турли давлатларнинг одам савдосига қарши қандай курашаётгани баҳоланган 2021 йилги “Одам савдоси тўғрисида”ги ҳисоботини эълон қилди. Ҳисоботда мамлакатлар АҚШнинг одам савдоси қурбонларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонуни (Trafficking Victims Protection Act, TVPA) бўйича минимал стандартлар асосида баҳоланган ва уч тоифага ажратилган. Янги ҳисоботда Ўзбекистон **иккинчи тоифага (Tier 2)** киритилган бўлиб, ундан ҳукуматлари TVPA минимал стандартларига тўлиқ риоя этмаётган, бироқ уларга амал қилиш учун жиддий чораларни кўраётган давлатлар ўрин олган. *“Ўзбекистон ҳукумати одам савдосини бартараф этиш бўйича минимал стандартларни тўлиқ адо этаётгани йўқ, бироқ бунинг учун жиддий чораларни амалга оширмоқда. Ҳукумат, COVID-19 пандемиясининг одам савдосига қарши курашиш бўйича имкониятларига таъсирини ҳисобга олган ҳолда, ўтган ҳисобот даврига нисбатан саъй-ҳаракатларининг умумий ўсишини намоён этди, шунинг учун Ўзбекистон иккинчи тоифага киритилди”*⁴², - дейилади ҳисоботда. Шунингдек, 2020 йилда Ўзбекистонда одам савдоси билан боғлиқ 93 та иш бўйича 566 та тергов ҳаракатлари олиб борилиб, жинсий эксплуатация бўйича 51 та, болалар эксплуатацияси бўйича 39 та ва мажбурий меҳнат бўйича 3 та жиноий иш қўзғатилган. Ушбу ишларда 129 киши гумонланувчига айланган. 93 та қўзғатилган жиноят ишининг 23 таси чет элда содир этилган жиноятлар билан боғлиқдир.

Давлатимиз раҳбарининг сиёсий иродаси туфайли барча соҳаларда амалга оширилган ислохотлар сингари, ҳуқуқ тартибот органларида ҳам ислохотлар амалга оширилиб, одам савдосидек ижтимоий хавfli муаммога қарши курашишнинг янгича тизими белгилаб берилди. Шундан келиб чиққан ҳолда, барча давлат органлари ва нодавлат, нотижорат ташкилотлар, фуқаролик жамияти институтлари ва барча фуқароларимиз одам савдосига қарши курашиш, мажбурий меҳнат ва қулик балосидан огоҳ бўлиш, бундай қабих ниятли кимсаларнинг жиноий ҳаракатлари ҳақида хабардор бўлган заҳоти уни бартараф этиш учун ваколатли

⁴² <https://www.gazeta.uz/uz/2021/07/03/trafficking/>.

давлат органларини жалб этиш, ОАВ орқали етарли даражада тарғибот-ташвиқот тадбирларини амалга ошириши, чет давлатларда узоқ муддат бўлиб, Ўзбекистонга қайтаётган фуқароларимиз эса ОИВ инфекциясини эрта аниқлаш ва касаллик уларнинг оила аъзоларига юқишининг олдини олиш мақсадида, Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳри ва барча вилоятлар марказларида фаолият кўрсатаётган ОИТСга қарши курашиш марказларига ёки яшаш жойи бўйича тиббиёт бирлашмаларига мурожаат қилиб, ОИТС, сил ва бошқа юқумли касалликларга текширувдан ўтиши ва мутахассисларнинг маслаҳатларини олиши, бу борада амалга оширилиши лозим бўлган ишларда асло сусткашликка йўл қўймасликлари тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 июлдаги “Одам савдосига ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5775-сонли Фармони. <https://lex.uz/> сайтидан олинди.
2. “Ўзбекистон Республикаси Қонунлари тўплами”, 2008, 28-сон, 268-бет.
3. Рустамбоев М.Х. Одам савдоси. – Т., 2017. – Б. 34.
4. Р.А.Мухитдинов ва муаллифлар жамоаси, “Ўзбекистон юридик энциклопедияси”. – Т.: Адолат, 2010й. 341 бет.
5. Ўзбекистон Республикасининг 2008-йил 8-июлдаги “БМТнинг трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши Конвенциясини тўлдирувчи Одам савдоси, айниқса аёллар ва болалар савдосининг олдини олиш, бартараф қилиш ва бунинг учун жавобгарлик тўғрисидаги Баённомани (Нью-Йорк, 2000-йил 15-ноябрь) ратификация қилиш тўғрисида”ги № 160 сонли Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталари Ахборотномаси, 2008-йил № 7, Б-351.
6. Одам савдосига қарши курашиш бўйича ҳалқаро шартномалар ва Ўзбекистон миллий қонунчилиги Тошкент “Ўзбекистон” 2013 Б-16.
7. Fundamental Principles and Rights at Work Branch (fundamentals) // <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-work/s/departaments-and-jffices/gcvtmange/fprw/lang-en/index.htm>.
8. Employment. Decent work for all and social prelection // <https://sdgs.un.org/ru/goals/goal>.
9. Торговля людьми /Конвенции и соглашения // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_humantrafficking.shtml.
10. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/07/03/trafficking/>.